

Protection et valorisation du karité en pays Koulango (nord-est de la côte d’ivoire) à l’époque précoloniale.

**Protection and valorization of shea in the Koulango country
(North-East of Côte d’Ivoire) in the precolonial period.**

KRA Adingra Magloire
Maître-Assistant CAMES
Département d’Histoire
Université Jean Lorougnon Guédé-
Daloa, Côte d’Ivoire.
maglish@hotmail.fr

DOI : 10.5281/zenodo.7296999

Résumé

Le karité dont le nom scientifique est *Vitellaria paradoxa* ou *butyrospermum parkii* est un arbre fruitier dont les amandes de ses noix sont utilisées pour fabriquer le beurre de karité. Il pousse dans la savane en Afrique de l’ouest et centrale. Situé au Nord-est de la Côte d’Ivoire, le pays Koulango est particulièrement riche de cet arbre sauvage répandu dans plusieurs endroits. Reconnu pour ses vertus dans le domaine thérapeutique et cosmétique, la confection du beurre de karité est une activité exclusivement réservée aux femmes et obéit à un processus lent et complexe. Traditionnellement en pays Koulango, le karité était une espèce végétale protégée et entourée de mystère. A l’époque précoloniale, le beurre de karité était aussi un produit d’échange et faisait partie des biens les plus sollicités dans les marchés de proximité et dans les réseaux marchands à longue distance. L’objectif de cette étude est de

montrer les stratégies de protection du karité par les autorités traditionnelles en pays Koulango, afin de contribuer efficacement au bien-être social des populations locales. Notre méthode d'approche est essentiellement fondée sur la collecte de sources orales et de sources écrites disponibles sur la question, dans la région de Bouna et de Bondoukou. Cet article vise trois objectifs qui se présentent comme suit. Le premier consiste à caractériser les techniques de préservation du karité par les autorités politiques traditionnelles à travers des interdits. Le second porte sur l'analyse du processus de production et de distribution du beurre de karité. Le troisième objectif vise à décrire le rôle du karité dans l'atteinte du bien-être social des populations.

Mots clés : Koulango, Karité, Beurre, Interdit, Thérapie

Summary

Shea, whose scientific name is *Vitellaria paradoxa* or *butyrospermum parkii*, is a fruit tree whose kernels from its nuts are used to make shea butter. It grows in the savannah in West and Central Africa. Located in the North-East of Côte d'Ivoire, the Koulango country is particularly rich in this wild tree which is widespread in several places. Recognized for its virtues in the therapeutic and cosmetic fields, the production of shea butter is an activity exclusively reserved for women and follows a slow and complex process. Traditionally in Koulango country, shea was a protected plant species shrouded in mystery. In pre-colonial times, shea butter was also a product of exchange and was one of the most sought-after goods in local markets and in long-distance trading networks. The objective of this study is to show the strategies of shea protection by the traditional authorities in the Koulango country, in order to contribute effectively to the social well-being of the local populations. Our method of approach is essentially based on the collection of oral sources and written sources available on the question, in the region of Bouna and Bondoukou. This article has three objectives which are as follows. The first consists in characterizing the techniques of preservation of shea by the traditional political authorities through prohibitions. The second focuses on the analysis of the process of production and distribution of shea butter. The third objective aims to describe the role of shea in achieving the social well-being of populations.

Keywords: Koulango, shea, Butter, Forbidden, Therapy.

INTRODUCTION

Scientifiquement désigné par le terme *vitellaria paradoxa*⁴³, le karité est un produit traditionnellement et exclusivement africain. Les premières traces écrites que l'on trouve au sujet de ce produit ont été rapportées par l'explorateur écossais Park Mungo dans la deuxième édition de son ouvrage traduit en français intitulé : « *Voyage dans l'intérieur de l'Afrique* »⁴⁴. Dans ce document, Park Mungo est complètement tombé sous le charme de l'arbre le karité qu'il présente comme un fruit sauvage dont il vante la qualité du beurre végétal issu de sa transformation par une ingénierie locale, en ces termes traduits de l'anglais :

« Les habitants étaient partout occupés à recueillir les fruits de l'arbre shea avec lesquels ils font le beurre végétal dont j'ai parlé dans le commencement de cet ouvrage. Cet arbre croit abondamment dans toute cette partie du Bambara. Il n'est pas planté par les habitants mais on le trouve croissant naturellement dans les bois. Lorsqu'on défriche les forêts pour cultiver la terre, on coupe tous les arbres, excepté les sheas. Cet arbre ressemble beaucoup au chêne américain et le fruit avec le noyau duquel, séché au soleil et bouilli dans l'eau on prépare le beurre végétal, ressemble un peu à l'olive d'Espagne. Le noyau est enveloppé d'une pulpe douce, que recouvre une mince écorce verte. Le beurre qui en provient outre l'avantage qu'il a de se conserver toute l'année sans sel, est plus blanc plus ferme et à mon goût, plus agréable qu'aucun beurre de lait de vache que je n'ai jamais mangé. La récolte et la préparation de cette précieuse denrée semblent faire un des premiers objets de l'industrie africaine tant dans le royaume de Bambara que dans les pays environnants. C'est un des principaux articles du commerce intérieur de ces contrées ». (P. Mungo, 1799 : 320-321).

En effet, le karité est présent en Afrique sur une bande d'environ 5 000 km. La culture du Karité est ce que l'on peut appeler "protoculture". Les

⁴³Le karité fut décrit pour la première fois sous le nom de *V. paradoxa* par Carl Friedrich Gaertner en 1805. Il a, par la suite, été rebaptisé *Bassia parkii* G Don en 1838 puis *Butyrospermum paradoxum parkii* (G. Don) Kotschy en 1865. La dénomination botanique actuelle est *Vitellaria paradoxa* C.F. Gaertn (Ruysen, 1957). (A. J.-P. Attikora, 2018 : 6).

⁴⁴ Travels in the Interior Districts of Africa.

arbres ne sont pas plantés mais conservés lors de défrichements de la forêt initiale ou des jachères. (D. Louppe, 1995 : 13). L'arbre s'étend depuis le sud du Sahel du Sénégal en Ethiopie et l'Ouganda⁴⁵. En pays Koulango, surtout dans la région de Bondoukou et de Bouna, le karité est une espèce végétale répandue⁴⁶, protégée et valorisée en raison de ses potentialités diverses⁴⁷ dont la plus importante est la matière grasse connue sous le nom de beurre de karité.

Le beurre de karité est très prisé aussi bien pour ses vertus thérapeutiques, cosmétiques que pour ses potentialités nutritionnelles. Compte tenu de ces multiples usages, le beurre de karité est un produit tant recherché sur le plan national qu'international (A. Zallé, 2008 : 1). Ainsi, convient-il de s'interroger sur les dispositions mises en place par l'autorité politique traditionnelle pour la protection et la valorisation du karité compte tenu des enjeux socioéconomiques liés à son exploitation à l'époque précoloniale.

L'objectif de cette étude est d'analyser les garde-fou mis en place par la société traditionnelle africaine pour la conservation et l'usage sain du karité. Notre méthodologie s'appuie sur la collecte de sources orales et de sources écrites sur la question. Les écrits des explorateurs et des administrateurs coloniaux nous ont considérablement aidé à approfondir notre analyse. Pour cette raison, notre plan se décline en trois parties : la première présentera les stratégies de protection et de valorisation du karité par les autorités politiques traditionnelles. La deuxième se penchera sur le processus de production et de distribution du karité. Quant à la troisième partie, elle montrera le rôle du karité dans le bien-être social.

⁴⁵ Le karité couvre 16 pays africains dont le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan, l'Ethiopie, l'Ouganda, le Mali, le Burkina et le Niger. (A. Zallé, 2008 : 10).

⁴⁶ Les karités sont très nombreux entre Bondoukou et Bouna. Ils sont même l'arbre le plus répandu et qu'on voit à chaque pas avec le *Daniella thurifera* dont nous parlerons plus loin. (L. Tauxier, 1921 : 17).

⁴⁷ Le karité regorge d'énormes potentialités parmi lesquelles on peut citer entre autres : les fruits savoureux et nutritifs, les produits médicaux, le bois, les chenilles riches en protéines, les produits gras, etc.

1. Les stratégies de protection et de préservation du karité par les autorités politiques traditionnelles

Les autorités traditionnelles Koulango, sensibles à la protection de la flore et particulièrement du karité, à cause probablement de ses vertus, ont fixé des garde-fous afin de le protéger contre toute destruction.

1.1. Le rôle des interdits dans la protection du karité

L'arbre du karité était considérablement valorisé et protégé par les autorités politiques du pays Koulango. Il était donc interdit de le détruire, au risque de subir des sanctions de la part des autorités. Les essences tels le rônier, le Néré et le Karité, ne doivent pas être détruites par le feu tout comme chez les Madare du Burkina Faso⁴⁸. C'est au nom de cette sauvegarde des rapports hommes-nature, qu'il est interdit aux habitants du royaume d'abattre le néré et le karité, arbres dont les fruits rentrent dans le régime alimentaire et en sont un des éléments indispensables pour leur apport en oligo-éléments et en protides : c'est une faute très grave qui est désignée par l'expression *pata saakô* en Koulango traduit littéralement par « gâter la terre » au même titre que le vol, le meurtre etc.

C'est une offense à la terre que d'abattre l'arbre du karité à cause de son utilité (J.-L. Boutillier, 1993 : 230). Le karité était, pour cette raison, considéré comme l'arbre du chef. Ce dernier a aussi droit à une certaine proportion, comprise entre 5 et 10 %, de la récolte, ce qui correspond en moyenne par cultivateur à une Calebasse contenant 5 kg de beurre : c'est ce qu'on appelle le « karité de la terre » : *saaniégé* (J.-L. Boutillier, 1993 : 238-239). En effet selon S. Koffi et J. G. Ibo (1990 : 4) : « *Il est important de noter les interdits religieux qui s'attachent au culte de ces génies constituent consciemment ou inconsciemment des garde-fous mis en place par la société pour préserver l'environnement physique* ». L'une des raisons fondamentales de la préservation du karité est qu'elle est une espèce végétale qui évolue très

⁴⁸ Les Madare sont un peuple d'origine Mandé habitant l'ouest du Burkina-Faso. (B. D. Sanou, 2001 : 21 ; 26).

lentement, dont l'abattage est un véritable gâchis aussi bien pour le couvert végétal que pour les exploitants agricoles⁴⁹.

1.2. Le rôle des sacrifices expiatoires dans la préservation du karité

Dans la société traditionnelle africaine, les sacrifices expiatoires jouent un rôle de régulation sociale. Ces sacrifices permettent à l'offenseur aussi bien qu'aux victimes (la société entière) d'échapper ou de conjurer le mauvais sort provoqué par l'offense à la terre. Les sacrifices expiatoires sont payés sous forme d'amende. Il est aussi important de souligner que la sacralisation de l'environnement dans la société traditionnelle africaine permet la stabilisation des rapports entre l'homme et les divinités qu'incarnent les espaces naturels.

Ainsi, comme le faisait remarquer A. M. Kra (2018 : 432), les forêts et les cours d'eau sacrés constituent par excellence, des lieux de culte des Koulango. Lorsqu'un problème sérieux menace le village, le chef sollicite l'intervention du *kpalisê* (prêtre traditionnel). Ce dernier, après avoir consulté les mânes des ancêtres, se rend dans ces espaces sacrés pour solliciter la clémence de ces divinités. En retour, ces divinités protectrices du village donnent une réponse en révélant au *kpalisê* les causes des malheurs qui accablent le village et montrent la démarche à suivre. Le contrevenant est amendé, soit en offrant une chèvre, soit en offrant un mouton. Ces genres de précautions permettent de protéger l'environnement. Seul le sacrifice d'un cabri par le Goroisié sur l'autel de la terre peut ramener l'harmonie hommes-nature qui a été rompue par l'abattage de l'arbre. (J.-L. Boutillier, 1993 : 171).

2. Le processus de production et de distribution du beurre de karité.

⁴⁹ Le karité est un arbre qui se développe très lentement et donne sa première récolte de fruits au bout de 15 à 20 ans. Les arbres adultes sont préservés lorsque les terres sont défrichées pour être mises en culture, de sorte qu'ils font partie intégrante du système agricole indigène. (E. T. Masters et Al, 2004 : 47).

Le karité est un arbre sauvage qui pousse dans la savane. Il existe deux méthodes d'extraction traditionnelle du beurre au Burkina Faso qui sont la méthode dite de barattage (la plus répandue dans le pays) et la méthode par chauffage de la pâte de karité (sourou).

2. 1. Le processus de production du beurre de karité

Le processus de fabrication du beurre de karité qui est une industrie familiale est une activité exclusivement féminine, transmise de génération en génération. Les différentes étapes de la confection du beurre de karité sont : le ramassage, le dépulpage ou le nettoyage, le concassage, la séparation des amandes et des coques, la mise en silos, la torréfaction, la mouture et le lavage.

Les femmes ramassent les fruits sauvages du karité, les dépulpent et les convoient vers la cour familiale pour un stockage de trois jours afin de laisser couler le jus du fruit. Le nettoyage est le début du procédé d'extraction qui permet de débarrasser les amandes de la poussière, des moisissures et autres impuretés. Il consiste à introduire les amandes légèrement recouvertes d'eau dans un mortier et à piler doucement. Une autre possibilité consiste à mettre les amandes dans un récipient contenant quelques additionnées d'eau et de les frotter manuellement. Au bout de l'opération (5 à 10 mn) on procède au rinçage à l'eau propre et au séchage.

Après cette étape, les noix sont chauffées dans une grosse marmite pour une cuisson d'environ vingt-cinq minutes (25 min). Par la suite, après leur refroidissement, les noix sont étalées au soleil pour être séchées pendant plusieurs jours. Cette étape achevée, on casse et on sort les amandes de ces noix : c'est le concassage. Elle est la phase de fragmentation de l'amande en particules de 1 à 5mm⁵⁰. Cette étape terminée on passe maintenant à la torréfaction. Celle-ci permet d'attendrir l'amande, de casser les cellules oléifères sous l'effet de la chaleur, de détruire certains germes microbiens et enzymes thermosensibles qui pourraient contribuer à la dégradation du beurre.

⁵⁰ Il s'effectue à l'aide d'un petit pilon en bois et d'une pierre plate. Le pilon sert à fractionner l'amande qui est déposée au fur et à mesure sur la pierre.

L'opération consiste à chauffer (40 à 60 mn à une température de 80 à 90°C) les particules dans une marmite ou une jarre en agitant à l'aide d'une spatule en bois.

Les noix sont par la suite fumées en séparant la coque de l'amande. La coque servira à faire le feu, et les amandes sont encore séchées pendant plusieurs jours. Après le séchage, les amandes sont pilées jusqu'à l'obtention de la poudre. Le pilage consiste après avoir retiré le produit du feu, à le mettre dans un mortier ou à l'aide de pilon, il subit une autre réduction de la taille des particules d'amandes pour faciliter la mouture (A. Zallé, 2008 : 13).

La mouture ou laminage consiste à écraser à l'aide d'une meule constituée de 2 pierres, la pâte issue du pilage. Elle permet d'éclater les cellules oléifères pour faire sortir la matière grasse. Une fois la pâte obtenue, on opère maintenant par le barattage de celle-ci, qui consiste à battre avec les mains dans un récipient profond, la pâte obtenue après laminage additionnée d'eau jusqu'à ce qu'elle blanchisse (2 à 3 heures environ). Au bout de cette opération on obtient donc une pâte blanche (matière grasse), qui donne place au lavage.

Cette opération consiste à ajouter de l'eau froide ou tiède à la matière grasse obtenue (2 volumes d'eau pour 1 volume de beurre à chaque lavage). Cela permet la séparation des résidus solides et certaines substances hydrosolubles. On renverse l'eau dans la pâte obtenue et l'huile remonte en quantité aussi bien que le beurre. Cette pâte est une fois de plus remise dans une marmite pour être chauffée dans un feu doux. Après cuisson, l'huile obtenue est renversée dans une bassine propre, elle est tournée progressivement afin d'obtenir un liquide fluide. Après cette étape on laisse reposer l'huile jusqu'au lendemain matin, pour l'obtention du beurre de karité de qualité⁵¹.

Pour récapituler, les fruits du Karité tombent à terre à maturité où ils sont ramassés par les femmes. Ils sont débarrassés de leur pulpe par

⁵¹ Témoignages recueillis avec Lydie Rachele Kambou, Présidente de la coopérative simplifiée des productrices du karité de la région du Bounkani (SOCOSPKA). Rachele Kambou...<https://rvwab.com> > grZiNKJesbQ. 06 décembre 2016.

fermentation et nettoyage, puis les noix sont mises à sécher au soleil. Le concassage et la séparation des amandes et des coques sont facilités par un séchage au four, opération qui favorise la bonne conservation des amandes. Les noix entières sont mises en silos d'où elles sont extraites au fur et à mesure des besoins, soit pour la vente des amandes, soit pour la préparation du beurre (E. Annet, 1930 : 915).

Aussi, René Caillé avait déjà décrit ce processus lors de son passage à Tiémé⁵² en ces termes :

« On expose ce fruit au soleil pendant plusieurs jours pour le faire sécher ; puis on le pile dans un mortier ; réduit en farine, il devient couleur de son de froment. Quand il est pilé, on le met dans une grande calebasse ; puis on jette de l'eau tant soit peu tiède par-dessus, jusqu'à consistance d'une pâte claire que l'on pétrit avec les mains. Quand on veut connaître si elle est assez manipulée, on y jette un peu d'eau tiède : si l'on voit les parties grasses se détacher du son et monter sur l'eau, on y met à plusieurs reprises de l'eau tiède ; il faut qu'il y en ait assez pour que le beurre, détaché du son, puisse flotter. On le ramasse avec une cuillère en bois pour le mettre dans une calebasse ; puis on le fait cuire sur un grand feu : on l'écume bien pour séparer le son qui y était resté attaché ; quand il est bien cuit, on le verse dans une calebasse avec un peu d'eau au fond, pour le rendre plus facile à enlever ; quand il est ainsi préparé, on l'enveloppe dans des feuilles de l'arbre, et il se conserve deux ans sans se gâter ». (J.-F. Henri, 1963 : 496).

2.2. Le beurre de karité : un produit d'échanges

Le réseau de distribution du beurre de karité s'inscrit dans le commerce intertribal et interrégional. Même si le beurre de karité n'était pas le produit le plus sollicité à cette époque, il faisait tout de même parti des produits les plus échangés dans les réseaux commerciaux. Le commerce interrégional ne porte que sur des quantités limitées ou des produits de faible prix : Le karité existe en grande quantité dans toute la région et sert surtout au commerce d'échange avec les tribus voisines du sud, Nassian, Barabo, Mango où il est employé en partie à la fabrication du savon. (J.-L. Boutillier, 1993 : 369).

⁵² Tiémé est une sous-préfecture de la région du Denguélé, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'ouest. Elle se situe entre les villes de Boundiali et d'Odienné.

Le beurre de karité comme le coton est une des productions autochtones de la région de Bouna qui fait l'objet de nombreuses transactions à l'exportation. Collecté surtout dans la partie septentrionale du royaume Koulango de Bouna, dans les zones occupées par les Lobi, les Dagari et les Birifor, le beurre de karité était exporté principalement vers les régions situées immédiatement au sud de Bouna, régions où le karité est plus souvent stérile. (J.-L. Boutillier, 1993 : 314).

Par exemple, les Koulango qui font du commerce emportent avec eux les petits produits du pays, bandes de coton, beurre de karité, savon, nattes, etc. Avec ces produits, ils vont dans le sud et achètent du sel qu'ils revendent dans la région de Bondoukou ou de Bouna. Quand ils vont jusque-là, ils achètent des animaux qu'ils revendent à Bondoukou. (L. Tauxier, 1921 : 148.) De Bouna vers le golfe de Guinée, à côté des principaux biens servant à payer les importations européennes (les captifs, l'or et l'ivoire, le bétail etc.), le beurre de karité servait aussi de biens d'échange en plus des monnaies courantes (or et cauris), pour l'achat du kola et des marchandises européennes. (J.-L. Boutillier, 1993 : 241).

Le beurre de karité faisait aussi partie des produits prélevés par le clan royal qui correspondent à leur besoin en lipides. (J.-L. Boutillier, 1993 : 241). Chez les Gbin et chez les Degha, ce produit intervenait aussi dans le cadre des échanges matrimoniaux. (L. Tauxier, 1921 : 375 ; 407). Chaque année, au début de la saison sèche, une sorte de dîme est demandée aux Lobi de la façon suivante : un poulet et un panier de mil par chef de ferme de culture (Tchordakun) ; du beurre de karité par épouse de Tchordakun (A. D. Hauhouot, 1982 : 325). Enfin, le beurre de karité a également une valeur culturelle particulière : il est offert lors des célébrations des naissances, des mariages ou en signe de gratitude (K. Rousseau, 2016 : 26).

3. Le rôle du karité dans le bien-être social.

Le karité joue un rôle important pour le bien-être physique de l'homme à travers ses vertus nutritionnelles et corporelles et permet aussi de confectionner des potions magiques et des breuvages traditionnels afin de lutter contre le mal et s'attirer la chance.

3.1. Les vertus nutritionnels, thérapeutiques et cosmétiques du karité

Le beurre de karité est très prisé pour ses vertus thérapeutiques, cosmétiques que pour ses potentialités nutritionnelles.

Le karité est principalement utilisé pour le beurre issu de sa graine. Celui-ci constitue la première source de matière grasse dans le régime alimentaire des populations rurales. Il est également très fréquemment utilisé notamment en saison sèche pour oindre la peau, en particulier des bébés. Il est encore utilisé comme base pour la fabrication de savon. Au niveau culinaire, le beurre de karité sert à la préparation d'huile et des sauces. (M. Delafosse, 1908 : 164). Selon L. Tauxier (1921 : 140), les Koulango préfèrent le beurre de karité à l'huile de palme pour la confection des plats.

Le beurre de karité fait tomber le masque de grossesse et est un anti-ride pour le visage et un anti-vergeture. Il permet de garder le ventre intact après accouchement. Il intervient dans la toilette intime, protège, hydrate, assouplit, régénère, nourrit la peau, de la chevelure jusqu'aux orteils. Le beurre fusionné au miel sous forme d'ovule introduite dans le sexe féminin, permet d'entretenir la flore vaginale⁵³. Il facilite l'accouchement de la femme et permet de prendre soin de l'enfant à sa naissance. Ainsi, les femmes qui sont là prennent l'enfant et le lavent à l'eau chaude puis lui mettent la tête en bas, en le tenant par les deux pieds, et le secouent. On lui tire également les bras en avant, sur le côté et en arrière. Ensuite on le passe soigneusement au savon et, quand il est essuyé, on le frotte de beurre de karité. (L. Tauxier, 1921 : 250).

Dans l'industrie cosmétique traditionnelle, le beurre sert à graisser (nourrir) les cheveux, et à la fabrication de savon⁵⁴. L'huile était utilisée

⁵³ Les braves productrices de karité de Bouna racontées par Lydie Rachelle Kambou...<https://rvwab.com> › grZiNKJesbQ. 06 décembre 2016.

⁵⁴ Des études scientifiques démontrent que le beurre présente un certain nombre de caractéristiques intéressantes qui lui permettent une large utilisation en pharmacologie et cosmétologie : pas d'irritation oculaire, pas d'irritation cutanée ; il est mieux toléré que beaucoup d'autres baumes. Le karité a des propriétés provitaminiques dont celles de la

pour l'éclairage : bougies sénoufos par exemple. De même un enduit à base de beurre est appliqué sur les murs des cases pour les protéger de l'humidité de la saison des pluies (D. Louppe, 1995 : 12). En Egypte, où l'on a également retrouvé des traces de karité, on pense que l'arbre servait à fabriquer des statues, environ trois siècles avant notre ère (A. Zallé, 2008 : 10).

3.2. Le rôle du beurre de karité dans la confection de potions magiques et breuvages traditionnels

Le beurre de karité intervient dans la composition de certains filtres magiques destinés à faciliter la séduction d'une femme. Par exemple, selon les témoignages recueillis par L. Tauxier (1921 : 267) :

« Quand on veut toucher le cœur d'une belle qui ne vous aime pas, on prend un chiffon blanc sur lequel on inscrit le nom d'Allah et le nom de cette personne. On l'enduit de beurre de karité et on en fait une mèche qu'on met tremper dans une lampe. Puis on allume en disant, ce qui correspond à la formule magique fétichiste : "J'allume ceci pour qu'une telle vienne chez moi !". Et alors elle vient dans la case dans le délai d'une heure ».

Une variante de cette dernière cérémonie est de se frotter avec du beurre de karité auquel on a mélangé l'eau sale de la planchette sur laquelle on avait inscrit le nom d'Allah et le nom de la femme. Une fois frotté de ce beurre, on va trouver la femme et lui dire qu'on l'aime. (L. Tauxier, 1921 : 267). Il est aussi utilisé pour la confection de certains breuvages de protection liés au décès du roi. Un mélange de poulet et de sauce confectionnée avec des feuilles de karité est versé pour nettoyer (*nyorépinò*) *Gbango*⁵⁵ de la souillure infligée à la Terre par la mort du roi. Par ce sacrifice commandé par le *Goro-isié*, *Gbango* est informé qu'un nouveau roi vient d'être nommé et qu'un dialogue entre celui-ci et la Terre va s'instaurer. (J.-L. Boutillier, 1993 : 172).

vitamine A qui favorise la différenciation des cellules épithéliales en cellules mucosécrétantes qui empêchent le dessèchement de la peau. (D. Louppe, 1995 : 11-12).

⁵⁵ L'autel dédié à la Terre et qui porte le nom de *Gbango* : celui qui sacrifie sur cet autel appartient à un clan koulango (bonkonde), clan dont faisait partie le chef de Terre quand le *Goro isié* était le chef politique et installé autrefois au village de Nambologodi, à quelques kilomètres au nord-est de Bouna, aujourd'hui disparu.

Le beurre de karité joue aussi un rôle important dans la confection des gris-gris contre les serpents. C'est de la poudre du charbon fait avec certaines racines, mélangée de beurre de karité, et conservée dans quelque petite calebasse. On s'en frotte le dessous des pieds pour faire fuir les serpents. On l'avale quand on est piqué par un serpent ou bien on l'étale sur la plaie après y avoir appliqué du caoutchouc pour faire sortir les dents du serpent. Enfin, on en met aussi autour des trous des serpents pour que ceux-ci, s'ils viennent à passer dessus, meurent. (L. Tauxier, 1921 : 179). Ce n'est pas uniquement en pays Koulango que le karité a la réputation de repousser les serpents. En pays Dionka⁵⁶ par exemple, un sacrifice à un karité protège également des serpents, mais il convient de porter quatre cauris à la cheville gauche. (B. Ruysen, 1957 : 306).

CONCLUSION

Le vitellaria paradoxa ou le karité est une espèce végétale anciennement protégée et valorisée en pays Koulango. Les traditions locales ancestrales ont sacralisé cette espèce végétale en raison des potentialités diverses dont elle regorge. Ainsi, les autorités traditionnelles du pays Koulango prennent-ils des dispositions conséquentes pour interdire l'abattage de cet arbre "sacré" sous peine d'amende. Ces interdits dans ce contexte permettent de conserver et de prévenir la destruction des espèces végétales rares fort utiles à la société.

La transformation du fruit du karité en beurre est le produit d'une industrie locale traditionnelle tenue et organisée par la gente féminine dans le but de satisfaire les besoins primaires sociaux à savoir : l'alimentation, la santé et le bien-être social. Les étapes de la transformation des amandes de karité en beurre sont le ramassage, le dépulpage, le concassage, la torréfaction, le pilage et la purification pour l'obtention du beurre.

Vue son importance dans les activités quotidiennes des populations locales, le beurre de karité s'insère dans un réseau d'échanges intertribal et interrégional à travers la circulation du produit dans les marchés

⁵⁶ Les Dionka sont des Bambaras fortement apparentés à ceux de Ségou. On les rencontre surtout dans les arrondissements de Molobala, Konséguéla et Zangasso (Sud du Mali).

locaux et le commerce à longue distance. Scientifiquement reconnu pour ses vertus thérapeutiques et son importance dans l'industrie cosmétique locale, le beurre de karité a aussi des vertus immatérielles à travers son usage dans certains rituels traditionnels. Cette étude nous permet de mieux appréhender la question des savoirs endogènes dans le développement durable, à travers la protection des espèces végétales exceptionnelles, telle que le karité, dans une société fortement dominée par la destruction abusive de la flore et de la faune.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ANNET E., 1930, « Le Karité en Afrique Occidentale française », in *Revue de botanique appliquée et d'agriculture coloniale*, 10^e année, bulletin n°112, p. 913-921.

ATTIKORA Affi Jean Paul, (2017-2018), *Amélioration génétique du karité (Vitellaria paradoxa C.F. Gaertn) en Côte d'Ivoire : Analyse de la diversité morphologique des arbres élites identifiés dans les régions de la Bagoué et du Tchologo*, Mémoire de Master, Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT).
URI/URL : <http://hdl.handle.net/2268.2/6056>.

BOUTILLIER Jean-Louis, 1993, *Bouna royaume de la savane ivoirienne, princes, marchands, et paysans*, Paris, Karthala et ORSTOM.

DELAFOSSÉ Maurice, 1908, *Les frontières de la Côte d'Ivoire, de la côte de l'or et du Soudan*, Paris, Masson.

HAUHOUOT Asseyo D., 1982, « Problématique de développement dans le pays Lobi (Côte d'Ivoire) », in *Cahiers d'outre-mer*, N° 140 -35^e année, Octobre-décembre, p. 307-334.

HENRI Jacques-Félix, 1963, « Contribution de René Caillié à l'ethnobotanique africaine au cours de ses voyages en Mauritanie et à Tombouctou (1819-1828) (suite) », in *Journal d'agriculture tropicale et de botanique appliquée*, vol. 10, n°10-11, p. 449-520.

KOFFi Sié ; IBO Guehi Jonas, 1990, « Histoire écologique du pays abron-Koulango », in *ORSTOM*, Petit Bassam, Abidjan (CIV), p. 1-69.

KRA Adingra Magloire, 2018, « Le rôle du sacré dans la reconstruction du passé des Koulango : du XIe au XIXe siècle », in *Lɔŋgbowu, Revue des Lettres, Langues et Sciences de l'Homme et de la Société*, N° 005, p. 429-441.

LOUPPE Dominique, 1995, « Le karité en Côte d'Ivoire », in *IDEFOR-DFO - CIRAD-Forêt*, p. 2-19.

MASTERS E. T. et al, 2004, « Rendre la gestion plus rationnelle grâce au commerce : les produits du karité en Afrique », in *Unasylya 219*, Vol. 55, p. 46-52.

ROUSSEAU Karen, 2016, *Political ecology du karité : Relations de pouvoir et changements sociaux et environnementaux liés à la mondialisation du commerce des amandes de karité Cas de l'Ouest du Burkina Faso*, Thèse de Doctorat, Paris, L'Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement.

RUYSSSEN B., 1957, « Le karité au soudan », in *l'agronomie tropicale*, Vol XII, N°3.

SANOU Doti Bruno, 2003, « Les fondements culturels de la gestion de la biodiversité : les Communautés Bobo Madare : exemple d'espèces sacrées (rônier, karité et néré) », in *Actes du Séminaire-Atelier de Ouagadougou (Burkina Faso), du 18 au 21 juin 2001, Centre de recherches pour le développement international*, p. 15-32.

TAUXIER Louis, 1921, *Le Noir de Bondoukou*, Paris, Leroux.

ZALLE Alidou, 2008, *Etude de l'impact socio-économique de la production du beurre de karité sur les conditions de vie des femmes en milieu rural: cas de la région du centre sud du, Burkina (Po)*, Mémoire de fin de cycle, Université Polytechnique de Bobo-dioulasso Institut du Développement Rural.

<https://rvwab.com> › grZiNKJesbQ. 06 décembre 2016. *Les braves productrices de karité de Bouna*. KAMBOU Rachelle Lydie.